

SUPERAPRENDIZAJE: ESTRATEGIAS ESTIMULANTES PARA FACILITAR EL PROCESO DE PENSAMIENTO SUPER LEARNING: PROPITIATORS STRATEGIES OF A PROCESS OF PICK UP OF KNOWLEDGE IN FORM ACCELERATED

Gilma Álamo Sánchez¹ y Dany Moronta de Páez²

RESUMEN

Analizar las estrategias de captación de conocimientos en forma acelerada y la definición de procesos de pensamiento derivados del aprendizaje transpersonal, implica el desarrollo de investigaciones que permitan captar el significado de la aplicación de estrategias de superaprendizaje. Así, el estudio se fundamenta en la neurociencia y en el modelo de las esferas mentales para la interpretación de las actividades metabólicas de las neuronas, propiciadoras de la grabación de información, la concepción del cerebro triuno, modelo de inteligencias múltiples, espiritualidad, personalidad, procesos cognitivos, intuición, meditación, y estrategias de superaprendizaje: respiración, relajación, música, aroma, y comunicación conciente asertiva, conforman aprendizaje transpersonal.

Palabras clave: Superaprendizaje, aprendizaje holístico, aprendizaje transpersonal, neuronas y estrategias.

ABSTRACT

To analyze the strategies of reception of knowledge in quick form and the definition of derivative thought processes of the learning transpersonal, it implies the development of investigations that you/they allow to capture the meaning of the application of Superaprendizaje strategies. This way, the study is based in the neuroscience and in the pattern of the mental spheres for the interpretation of the metabolic activities of the neurons, propitiators of the recording of information, the conception of the brain triuno, model of multiple intelligence, spirituality, personality, cognitive processes, intuition, meditation, and Superaprendizaje strategies: breathing, relaxation, music, aroma, and communication assertive conscience, they conform learning transpersonal.

Keywords: Super learning, holistic learning, learning transpersonal, neurons and strategies.

¹ Socióloga (LUZ), Msc. en Gerencia de Personal (UNEFA), Dra. En Ciencias de la Educación (URBE), Jefe de Investigación del IUT Cabimas, Docente invitada de postgrado UNERMB, miembro del grupo de Investigación RFG, PPI Nivel I gilmaalamo@hotmail.com

² Licenciada en Educación (LUZ), Msc. En Docencia para la Educación Superior, Sanadora cuántica, miembro del grupo de investigación RFG. danipáez@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Se ha desarrollado una investigación con el propósito de analizar la capacidad de captación de nuevos conocimientos, producto de la aplicación de prácticas sustentadas en el superaprendizaje o aprendizaje acelerado.

Con el fin de alcanzar este propósito se caracterizan las estrategias aplicadas, de esta manera, se hace necesario definir los procesos de pensamiento derivados del aprendizaje transpersonal, mediante la interpretación de las técnicas asociadas al superaprendizaje.

Es de hacer notar que se trató de una investigación de tipo etnográfica, la cual se justificó en una diversidad de ámbitos convergentes en la formación de facilitadores y mediadores para los procesos de aprendizaje y en la consecución de conocimientos en forma acelerada, relajada y amena debido a la utilización de técnicas simultáneas aplicadas a cuerpo y mente con el máximo nivel de potencialidad.

DESCRIBIENDO EL APRENDIZAJE ACELERADO

Las complejas investigaciones llevadas a cabo en la última década sobre el mecanismo del pensamiento han originado la conocida teoría aplicada al cerebro “hemisferio izquierdo/hemisferio derecho” la cual plantea el desarrollo del pensamiento analítico, racional y lógico en el hemisferio izquierdo y la intuición, la capacidad creadora y la imaginación en el hemisferio derecho (Pisano, 2000).

En este sentido, se consideró el aprendizaje como un conjunto de conocimientos a través de los cuales se establecen relaciones estímulo-respuesta (Palacios 1999). Los cambios producidos, por tanto, pueden ser deliberados o involuntarios, para mejorar o empeorar; no obstante se convierten en aprendizaje cuando son producto de la experiencia y de la interacción de una persona con su entorno.

Al respecto, un entorno en el cual el participante se sienta cómodo y tomado en cuenta como persona es un ambiente propicio para el aprendizaje, tal como

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

lo refiere Rogers (citado en Pulpillo, 2001), quien propone como estrategia o táctica de facilitación por parte del docente "...crear el ambiente o clima para las experiencias del grupo"; mientras, Gagné (citado en Alberti, 2001) propuso la llamada teoría ecléctica o teoría del diseño instruccional, cuya preocupación fundamental es "...la creación de ambientes de aprendizaje más efectivos para los participantes". Este hecho conduce a entender el conocimiento como "...algo complejo, globalizante, holístico, en el cual intervienen todos los procesos mentales originados en ambos hemisferios cerebrales" según Kimsley (citado en Morse, 2003).

Por otra parte, Ostrander y Schroeder (citados en Riso, 1998), refieren además las investigaciones de diversos fisiólogos soviéticos sobre la utilización de apenas un diez por ciento de la capacidad cerebral; no obstante, se puede aprender a utilizar las reservas de la mente. Vinculado a lo expuesto, se han descubierto técnicas de utilización simultánea de cuerpo y mente al máximo nivel de eficacia, hasta el punto de desarrollar mayor rapidez y facilidad en el aprendizaje, tal como lo expuso el científico búlgaro Lozanov (citado en MacLean, 2000).

Este sistema recibe el nombre de "sugestopedia" y es, en esencia, la aplicación de los estados ampliados de la conciencia al aprendizaje, entendidas como técnicas auxiliares, ayudando a llegar a las reservas de la mente y del cuerpo, pretendiendo poner en funcionamiento las facultades de los hemisferios izquierdo y derecho en forma conjunta, como un todo organizado. La técnica de la sugestopedia tiene raíces en el raja-yoga o yoga real, método utilizado para proporcionar experiencias tan profundas como provocar el "despertar" al mundo real, alcanzando un grado creciente de paz y sabiduría, entrando en un estado trascendental más allá de la naturaleza (Zhota, 2002).

Por otra parte, las investigaciones cerebrales realizadas por Penfield (citado en Lopategui, 2001) respaldan la hipótesis de que "...toda experiencia (visión, sonido, olor y sabor) se graba como un modelo concreto en el cerebro y ese modelo sigue allí después de olvidar conscientemente la experiencia". Estos autores concuerdan con el planteamiento de conservar todos los datos aportados por los sen-

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

tidos; sin embargo, para Lozanov, hay un cúmulo constante de información percibida de un modo intuitivo. Este nivel corresponde al aprendizaje holístico: conocimiento logrado dentro de un amplio contexto, como un elemento de una totalidad, sin estructuras, ni límites definidos, encaminado a captar simultáneamente todos los aspectos formadores de un objeto y la manera de interactuar todas esas partes entre sí, para dar como resultante ese objeto, ser vivo o idea particular (Venerator y Vicente, 2003).

Efectivamente, la palabra holístico proviene del griego y se refiere a esa totalidad percibida en el momento de la intuición del hecho; usualmente es asociada al concepto de intuición y el conocimiento holístico muchas veces es llamado “conocimiento intuitivo” (Pisano, 2000). En ese contexto, el aprendizaje holístico pretende la integración de ambos hemisferios cerebrales y el cuerpo, actuando conjuntamente y desplegando toda su actividad; cuando esto sucede, el individuo pasa del aprendizaje al superaprendizaje, también conocido como “aprendizaje acelerado o de técnicas y estrategias dirigidas a desarrollar el proceso de aprendizaje en forma Holística” (López de Wills, 2001).

Al respecto, muchos occidentales se han desconcertado al escuchar hablar del método de la súpermemoria: probaban poner música, sentarse en asientos cómodos y escuchar citas de idiomas y no pasaba nada. Era difícil lograr un aprendizaje instantáneo; no obstante, el descubrimiento de nuevas técnicas para acelerar el aprendizaje basadas en esas antiguas prácticas, son aristas conformadoras del superaprendizaje en la actualidad (Sambrano, 2001).

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se planteó la siguiente inquietud: ¿Cómo estimular y facilitar el proceso de aprendizaje aumentando la velocidad de captura de nuevos conocimientos? Con base en las ideas señaladas, la situación inicial o problema de estudio se centra en la eventual existencia de procesos de aprendizaje estimulados inadecuadamente, originando lentas velocidades en la captura de nuevos conocimientos, para lo cual se plantea analizar el desarrollo de

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

la capacidad de captación de nuevos aprendizajes, producto de la aplicación de prácticas sustentadas en el superaprendizaje.

El superaprendizaje o aprendizaje acelerado está orientado a mejorar las relaciones entre los participantes y facilitadores del entorno educativo, dándole significado a las experiencias personales; hace que sean conscientes de sus limitaciones y potencialidades, lo cual aunado a una serie de técnicas de control de cuerpo y mente, permite alcanzar estados de relajación y tranquilidad, ayudando así a mejorar la calidad del proceso educativo (Arellano, 2001).

De igual modo, se enriquece con la música, el color, la relajación, el clima apropiado en el aula y la comunicación conciente asertiva como un espacio multi-dimensional, con formas y características asociadas con los intereses y necesidades de los participantes, el cual puede ser representado mediante mapas mentales.

Todas estas estrategias de superaprendizaje conducen a un aprendizaje holístico fundamentado en la teoría humanística, como marco principal, seguida de la neurociencia o estudio de la mente y el cerebro, lo cual abarca el cerebro triuno, los modelos de las esferas mentales, y de las inteligencias múltiples, así como el del aprendizaje transpersonal.

Teoría Humanista

Esta teoría ha realizado numerosos aportes en la promoción de métodos con raíces en el campo de la educación y la psicología. Se trata de un modelo optimista y positivo del género humano, cuyos principios abarcan la consideración de factores internos con sentimientos, valores y esperanzas, enmarcados en experiencias individuales, destacando la capacidad del desarrollo personal, mediante la creatividad, espontaneidad y valores, cada uno diferente del otro, en la cual la efectividad es la meta pretendida (Papalia y Wendkos, 1998).

El humanismo vislumbra una perspectiva holística de la personalidad cuyos procesos humanos fundamentales son la conciencia y el inconciente. En este

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

sentido, es imposible plantear el uso de estrategias de superaprendizaje, en las cuales el conocimiento transpersonal y holístico conviven estrechamente, sin la utilización de la teoría humanística como base sustentadora.

La Neurociencia

Puede definirse como el nexo entre las ciencias naturales y las humanas, de allí su estrecha relación con la teoría humanista. Sus objetivos abarcan la descripción de la organización y funcionamiento del sistema nervioso, en particular del cerebro humano, la determinación de la forma de construcción del cerebro y el establecimiento de una nueva concepción de la mente humana, necesaria para comprender el origen de las funciones nerviosas, particularmente las más sofisticadas como los pensamientos, las emociones y los comportamientos (Purves, 2001).

No obstante, el eje central de la neurociencia es el estudio de la concepción evolutiva, lo cual convierte en indispensable la captación de las características del medio ambiente y la construcción de una representación mental adecuada de la realidad exterior e interior, así como la predicción del impacto de las acciones y los acontecimientos externos. Esto soporta las bases de la neurociencia en la teoría cognoscitiva, en virtud de concebir al sistema nervioso como anticipatorio y ejecutor de hipótesis y representaciones sobre el mundo externo.

El Cerebro Triuno

Una teoría que intenta explicar la evolución y el funcionamiento del cerebro es el llamado cerebro triuno. En efecto, el cerebro humano es uno de los órganos más sofisticados que existan sobre la tierra, "infinitamente superior a cualquier computadora por muy complicada que ésta sea (Sambrano y Stainer, 2003). Se compone de dos hemisferios, uno izquierdo y otro derecho, los cuales están conectados entre sí por medio del cuerpo calloso, el cual es una potente red de fi-

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

bras nerviosas que integran y comunican las actividades de ambos hemisferios, permitiendo la transmisión necesaria para la memoria y el aprendizaje.

Esta teoría concibe al cerebro humano conformado por tres estructuras químicas, físicamente diferentes denominadas *sistema reptil*, relacionado con los patrones de conducta, sentido de pertenencia, de territorialidad y sistema de creencias y valores recibidos desde la primera formación como seres humanos; *sistema límbico*, ubicado debajo de la neocorteza y asociado con la capacidad de sentir y desear; y sistema neocorteza, constituido por los hemisferios izquierdo y derecho.

Esta concepción del cerebro aporta valiosos adelantos para la creación y fundamentos de estrategias audaces, estimuladoras de una mente capaz de capturar conocimientos a mayores velocidades, tal como se pretende con las estrategias orientadas al superaprendizaje las cuales, necesariamente, involucran un supercerebro funcionando ágil y armónicamente.

Modelo de las Esferas Mentales

El innovador estudio de las esferas mentales ha brindado una importante contribución con la interpretación de las actividades metabólicas de las neuronas, propiciadoras de la grabación de la información. Esos estudios sugieren la capacidad elemental del individuo para trabajar y cooperar inicialmente con el patrón de conducta aprendido y, posteriormente, con los datos de la memoria observarlos y archivarlos en orden cronológico, en las cisuras cerebrales.

Estos modelos mentales se han detectado mediante impulsos eléctricos, por el color y los vacíos de los cuerpos menos densos presentes a su alrededor. Algunos estudiosos, las definen como estructuras de plasma eléctrico con forma esferoidal hueca, en la cual vibran diferentes frecuencias formando seis modelos llamados pre-consciente, sub-consciente, consciente, continuo, supra-consciente y subliminal (Peña, 2000).

Modelo de Inteligencias Múltiples

Más allá del conocimiento de los hemisferios derecho e izquierdo, mucho más allá de una mente lógica y otra artística, es importante tener presente que existe la posibilidad real de tener muchas mentes. Este modelo muestra la existencia de estructuras y funciones diferentes, denominadas multimentes o múltiples inteligencias; por lo cual no se debe discutir si una persona es inteligente o no, sino qué habilidad tiene en cualquiera de las capacidades concretas denominadas inteligencias múltiples (Wicoff, 2000).

Igualmente, este modelo responde a la filosofía de la educación centrada en la persona, entendiendo que no hay una única y uniforme manera de aprender: mientras la mayoría de las personas poseen un gran espectro de inteligencias, cada una tendrá características propias para captar conocimientos.

Aprendizaje Transpersonal

El aprendizaje transpersonal, desde el punto de vista educativo, representa una alternativa de desarrollo, incremento y mejoramiento de la capacidad de aprendizaje; en efecto, el descubrimiento de nuevas técnicas para acelerar el aprendizaje basadas en antiguas prácticas tales como la relajación y la respiración, aunado esto con los nuevos hallazgos en la ciencia del cerebro, han conducido a este método de superaprendizaje transpersonal integrador de todas las tendencias educativas, filosóficas y psicológicas considerando al hombre un ser bio-psico-socio-espiritual (Sambrano y Steiner 2003).

Este tipo de aprendizaje se relaciona con las estructuras del cerebro (neuronas y neurotransmisores), estados ampliados de la conciencia, espiritualidad, estructura de la personalidad, madurez emocional, procesos cognitivos, conciencia individual, conciencia universal, experiencias cumbres y otros, mostrando el entendimiento y la retención de los conocimientos adquiridos en función del estado de conciencia del individuo.

Aprendizaje Holístico

El conocimiento captado de las cosas a su alrededor, los hechos. Las ideas resultan interesantes cuando más cerca estén al concepto individual de lo verdadero. Incluso se han desarrollado una gran cantidad de técnicas para diferenciar entre la opinión de alguien y un conocimiento aceptado como verdadero.

Holos significa totalidad, relaciones, contexto o cualquier evento, aspecto, circunstancia, cualidad o cosa que en su momento esté siendo estudiado o tomado en cuenta como “uno”, como complejidad o como totalidad (Barrera, 2003). Alude a contextos, complejidades, realidades objeto de estudio. Es la unidad de referencia para el estudio y comprensión de los eventos y la realidad, son relaciones e interacciones multidimensionales constantes.

Este aprendizaje conduce a visualizar el universo como una totalidad integrada y conectada, en oposición directa al paradigma de separación y fragmentación predominante en el mundo contemporáneo.

SUPERAPRENDIZAJE

Se define como la adquisición acelerada de conocimientos, fluidamente y sin estrés (Sambrano y Stainer, 2003); se trata de un proceso de aprendizaje basado en una presentación sensorial rica, donde, por medio de canciones, dramatizaciones, juegos, imaginación, diálogos, roles, entre otros, se cumplen los objetivos de contenido, de una manera divertida y eficaz al mismo tiempo.

Involucra *aprender a aprender* con todo el cerebro; quiere decir que las cosas que se tienen que aprender se deben sentir como una necesidad fisiológica, quererlas y, al mismo tiempo, entenderlas; después se crea con ellas, utilizando y aprendiendo con todo el cerebro, empleándolo a plenitud.

Entre las estrategias de superaprendizaje se encuentran el estado de relajación, el ritmo sincronizado, la respiración rítmica, la música, la aromaterapia, los colores, el clima en el aula y la comunicación consciente asertiva.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

En este sentido, se realizaron entrevistas que evidenciaron la presencia de afirmaciones tales como "...una experiencia totalmente atípica, diferente; antes éramos individualistas... me he dado cuenta que se le saca provecho al aprendizaje ya que en la actividad todos estamos conscientes, totalmente inmersos y tenemos compromisos de darnos unos con otros..."

En relación con las historias de vida, señalaron "...el agruparnos para elaborar el material y compartir nuestros aciertos ha fortalecido en el grupo un sentimiento de pertenencia, el descubrirnos como seres humanos, aceptar opiniones divergentes..."

La observación participante, permitió establecer afirmaciones tales como "...todos los integrantes del aula observaban con movimientos de un lado a otro para agruparse, se visualizaban expresiones de risas, articulaciones verbales con el fin de llegar a acuerdos sometidos a intercambios de ideas..."

Todos los resultados obtenidos permitieron construir las siguientes aseveraciones:

Aseveración 1: Las estrategias se caracterizan en: estado de relajación, ritmo sincronizado, aromaterapia, colores, clima en el aula y comunicación conciente asertiva, utilizando el lenguaje verbal y no verbal por medio del cual se intercambian ideas, sentimientos, opiniones y emociones en un ambiente afectivo.

Aseveración 2: Las estrategias aplicadas estimulan los procesos de pensamiento, alcanzando un nivel de relajación de la mente y cuerpo, manifestándose en cambios de personalidad, madurez emocional, procesos cognitivos, espiritualidad, conciencia individual, universal e intuición.

Aseveración 3: De la aplicación de técnicas de superaprendizaje en el aula, surge un aprendizaje transpersonal y holístico, estimulando en el participante un máximo aprendizaje individual en forma objetiva, consciente y creativa a la vez.

REFERENCIAS

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- Alberti, R y Emmons, M (1988) **La derecha perfecta: Una guía de comportamiento asertivo**. San Luís Obispo, California, USA.
- Arellano, N (2001) **El Superaprendizaje**. <http://www.redenlaces.cl> Información en línea.
- Barrera, M (2003) **Holos**. <http://monografias.com>. Información en línea.
- Denzin, N.K (1989) **Métodos Sociológicos: Un libro de Investigación**. Aldine Publishing Company, Chicago, USA.
- Lopategui, C. E (2001) **Estrés: concepto, causas y control**. Universidad Interamericana de RR-Metro. Facultad de Educación. Departamento de Educación Física. San Juan. Puerto Rico.
- López de Wills, M (2001) **La relajación y otras estrategias del superaprendizaje y su valor trascendental en el aula**. <http://masaeducativa.com>. Consulta en línea.
- MacLean, A (2000) **Aprendizaje Participativo**. Centro de Estudios en Psicología. México.
- Martínez, M (2000) **Seminario y taller sobre metodología cualitativa**. Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.
- Martínez, M (1997) **La Nueva Ciencia: Su Desafío, lógica y método**. Editorial Trillas, México, D.F.